

instytut lotnictwa
warszawa, rok założenia 1926

minib

marketing instytucji
naukowych i badawczych
nr 1(31)/2019

31

eISSN 2353-8414

pISSN 2353-8503

marzec 2019

**ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ
Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ AGENCJI
PUBLIC RELATIONS NA PODSTAWIE
BADAŃ EKSPERCKICH**

Open Access

ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ AGENCJI PUBLIC RELATIONS NA PODSTAWIE BADAŃ EKSPERCKICH

THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE LARGEST POLISH
COMPANIES AND PUBLIC RELATIONS AGENCIES ON THE BASIS OF RESEARCH

dr hab. Dariusz Tworzydło

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Polska

dariusz@tworzydlo.pl

mgr Przemysław Szuba

Agencja Exacto, Zastępca kierownika działu badań i analiz strategicznych, Rzeszów

pszuba@exacto.pl

DOI: 10.2478/minib-2019-0006

Streszczenie

Artykuł stanowi prezentację wyników badań, które są poświęcone aktualnym trendom PR-kryzysowego. Autorzy opracowania podjęli próbę diagnozy profilaktyki antykryzysowej w przekroju dwóch wymiarów. Z jednej strony przedstawiono stanowisko biznesowe (badanie przedsiębiorstw), z drugiej przywołano głos ekspertów (badanie liderów agencji public relations). W toku analiz zaprojektowany został model punktowy systemu odpornościowego, który uwzględnia kluczowe narzędzia metodologii kryzysowej (opracowane procedury w formie książki zarządzania komunikacją, dedykowane struktury antykryzysowe w organizacji, sztab kryzysowy o ustalonym składzie oraz system szkoleń komunikacyjnych). Diagnoza profilaktyki liderów polskiego biznesu — bazująca na latach 2007–2017 — wykazała znaczące niedobory w stopniu przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko kryzysu.

Słowa kluczowe: public relations, zarządzanie kryzysowe, opresyjność branży, badania, atrybuty przewencyjne, model analityczny

Summary

The article constitutes a presentation of the results of research devoted to the current trends in crisis PR. The authors of the work made an attempt to diagnose crisis prevention in a cross-section of two dimensions. On the one hand the perspective of business (survey of companies) was presented and on the other hand experts' opinions (survey of the leaders of public relations agencies) were shown. As a result of analyses a point model of an immune system, which takes into consideration the key instruments of crisis methodology (developed procedures in form of communication management book, dedicated anti-crisis structures in an organization, crisis team with a fixed membership and a system of communication trainings) was designed. Diagnosis of prevention measures of the leaders of Polish business — based on the years 2007–2017 showed major deficiencies in the degree of companies' preparation for the risk of crisis.

Keywords: public relations, crisis management, branch oppressiveness, preventive attributes, analytical model

Wprowadzenie

Termin „kryzys” jest współcześnie odmiennie używany przez szereg przypadków i wielokrotnie powtarzany zarówno przez zarządy firm, jak i pracowników. Kryzys dotyka w zasadzie wszystkich sfer działalności gospodarczej, osób, samorządowców, polityków. Wszyscy którzy działają publicznie ocierają się o problemy, które mogą przerodzić się w sytuację kryzysową. Kryzys nie jest jednak terminem ściśle ograniczonym do wizerunku firmy. Jest on bardzo pojemny. Sytuacja kryzysowa to okres, w którym wskutek zaistniałego zdarzenia lub zdarzeń narażona zostaje skuteczna realizacja misji i założonych celów organizacji, marki lub osoby publicznej¹. Należy zauważyć, iż w pierwszej kolejności termin ten kojarzony jest z ekonomią, a ściślej z jej makroekonomicznym obszarem. Gdy pojawia się pojęcie kryzysu, od razu przychodzi na myśl skojarzenia z kryzysem globalnym, gospodarczym, z załamaniem rynku, produkcji, z wzrastającym bezrobociem, inflacją, z osłabieniem innych istotnych parametrów, ale o charakterze ekonomicznym. Pojęcie „kryzys wizerunkowy” ma powiązanie zarówno ze sferą gospodarowania, jak i funkcjonowaniem społeczeństw oraz komunikacją społeczną. Problemy natury ekonomicznej w firmach są źródłami kryzysów wizerunkowych, co następnie przekłada się na utratę zaufania ze strony otoczenia. W konsekwencji powstają kryzysy, gdzie elementem składowym jest komunikacja właśnie z podmiotami tego otoczenia². Kryzys dotykać może także sfery osobistej, a wiąże się go z problemami zawodowymi, czy też personalnymi człowieka.

W przypadku przedsiębiorstw i struktury w jakiej są zorganizowane można doszukać się kilku obszarów istotnie obciążonych ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowej. Są to: finanse, kadry, produkcja, prace badawczo-rozwojowe, ale również wizerunek, który jest swego rodzaju klamrą zamykającą wszystkie inne obszary związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Kryzys wizerunkowy dotyka delikatnej materii jaką jest wizerunek i relacje wewnętrzne oraz te realizowane z podmiotami spoza struktur wewnętrznych organizacji³.

Aby zrozumieć różnice jakie zachodzą pomiędzy definiowaniem sytuacji kryzysowych, tworzy się różne schematy klasyfikacji. Składają się one z szeregu wymiarów, wśród których są: wymiar *wewnętrzny*, ze-

wewnętrzny, intencjonalny (zamierzony) i nieintencjonalny (niezamierzony). Wymiar wewnętrzny oznacza występowanie kryzysu wewnątrz struktur firmy. Zewnętrzny natomiast oznacza, że czynniki skupione poza organizacją doprowadziły do rozwinięcia się problemów. Drugi wymiar odnosi się do tego, w jaki sposób doszło do sytuacji kryzysowej, czy została wywołana celowo, czy też wina nie leży po stronie firmy⁴.

W firmie może dochodzić do zdarzeń zamierzonych polegających na aktywności pracowników, którzy z różnych powodów podejmują się działań niekorzystnych dla spółki, w której pracują. Może to wynikać bezpośrednio z chęci zaszkodzenia firmie lub jest wypadkiem typowo losowym, mającym swoje podłoże w braku wiedzy i umiejętności pracownika. Błędy mogą być także przypisane do konkretnych produktów, bez udziału czynnika ludzkiego. Opinia publiczna wydaje się bardziej akceptować kryzysy wywołane przez siły natury, niż te spowodowane przez czynniki ludzkie. Wynika to z faktu, że organizacja ma niewielką lub żadną kontrolę nad siłami natury⁵.

Problemy wizerunkowe mogą wynikać także z chęci ukrycia działań niepożądanych, szkodliwych dla firmy. Przebieg kryzysu może być szczególnie problematyczny dla firmy, w momencie gdy fakty skrzętnie skrywane wychodzą na światło dzienne. Dla prawidłowego przebiegu sytuacji kryzysowej, wymagane jest postępowanie według przyjętych procedur. W takich sytuacjach, gdy kryzys przybiera rozmiar zewnętrzny, wychodzi poza mury danego podmiotu, a wynika z winy firmy lub jej pracowników, rozsądnym rozwiązaniem jest rozważenie przyznania się do winy i podjęcie działań zaradczych, które zapobiegają eskalacji problemów.

Aby skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową konieczne jest dobre do niej przygotowanie. Oczywiście jest jednak to, że nie zawsze i nie na wszystkie sytuacje kryzysowe można się przygotować, aczkolwiek mimo to proces przygotowania przyczynia się do wypracowania umiejętności niezbędnych przy reagowaniu, już gdy dojdzie do zaistnienia sytuacji kryzysowej. Przygotowanie jest swego rodzaju ubezpieczeniem firmy od następstw niekorzystnych zdarzeń. Daje komfort pracy oraz zapewnia stabilność nawet w momencie drobnych perturbacji. Przygotowanie ubrane w zbiór procedur daje stabilność zarządzania, podobnie jak w kabinie pilotów procedury przyczyniają się do odpowiedniego podejścia do startu i lądowania czy nawigowania podczas lotu.

Procedury w procesie zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze wizerunkowym można podzielić na sekwencje, które przedzielone są kamieniami milowymi. Sekwencja pierwsza zakłada identyfikację kryzysu, dookreślenie tego co się w firmie wydarzyło, a kończy się przejściem w fazę rozwiązywania problemu. Brak procedur to brak kontroli nad tym co się dzieje, dlatego tak ważne jest również uwzględnienie trzeciej sekwencji, która polega na monitoringu zdarzeń i kolejnych pojawiających się informacji dotyczących problemu, który został wygenerowany wokół wizerunku firmy. Sekwencja druga — rozwiązywanie problemu jest przejściem od identyfikacji do takiego zapanowania nad przebiegiem zdarzeń, które pozwoli stwierdzić, że firma przejmuje nad poszczególnymi składowymi kryzysu kontrolę. Sekwencja ta zakłada zarządzanie precyzyjne z optymalnym poziomem kontroli nad tym, co się dzieje wokół firmy, ale także można mówić o zarządzaniu nieprecyzyjnym, które uwzględnia zarówno opcję właściwej kontroli, jak i jej ograniczoności.

Wszystko co się dzieje wokół firmy zależy od wielu parametrów zależnych i niezależnych, jednak zawsze przygotowanie wpływa na to, że efekt może być zdecydowanie korzystniejszy niż przy braku przygotowania i zabezpieczenia odpowiednich procedur. Kolejna sekwencja działań w procedurze zarządzania sytuacją kryzysową zakłada działania wygaszające, które zmierzają do przejścia w rytm sprzed wybuchu kryzysu. W końcu ostatnia sekwencja zakłada wprowadzenie zabezpieczeń, które pomogą firmie przygotować się do kolejnej sytuacji trudnej. Niestety jest to sekwencja zdarzeń często ignorowana przez menedżerów zarządzających firmami, którzy zakładają że skoro media już nie piszą o firmie, to kryzys został zażegnany.

Przedstawione w artykule badania prowadzone na największych polskich firmach pokazują, iż nadal wymagana jest stała edukacja polskiego biznesu pod kątem ich nawyków dotyczących korzystania z wypracowanych metod i technik sprzyjających rozwiązywaniu kolejnych kryzysów wizerunkowych. Nadal świadomość menedżerów ogranicza się w wielu przypadkach do przekonania, iż z kryzysem można sobie poradzić, gdy ten nadejdzie. Ignorując zagrożenie narażają się dokładnie tak samo jak osoba, która kupuje nowy samochód, nie zakupuje przy tym ubezpieczenia na wypadek kradzieży, licząc przy tym, że do niej nie dojdzie.

Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule są kolejnym z wielu działań mających u podstaw właśnie kwestie edukacji kryzysowej.

Artykuł prezentuje podejście firm z „Listy 500” dziennika Rzeczpospolita oraz agencji PR w kontekście budowania systemu odporności na komunikacyjne sytuacje kryzysowe. Hipoteza główna zakłada braki w przygotowaniu największych polskich firm do komunikacyjnych sytuacji wizerunkowych.

Cykliczne badania diagnostyczne mierzące poziom przygotowania liderów polskiego biznesu do zarządzania kryzysowego

Na przestrzeni ostatniej dekady (2007–2017) zostały przeprowadzone trzy edycje badań ilościowych wśród największych polskich przedsiębiorstw, sklasyfikowanych w rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500”⁶. Pełna analiza statystyczna z tych projektów znajduje się w opracowaniu pt. „Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami”⁷. Dodatkowo, z danych zebranych w 2007, 2010 i 2017 roku można zaprojektować zbiorczy model zarządzania kryzysowego, który bazuje na porównywalnych w czasie wskaźnikach, a swoim zasięgiem obejmuje jedynie „rekordy unikatowe”. Za taki rekord uznano wywiady, które dostarczają informacji o najbardziej aktualnej diagnozie sytuacji w danym przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym odrzuceniu duplikatów i eliminacji braków danych. Przykładowo, jeżeli dana firma brała udział zarówno w edycji 2017 oraz 2010, to w naszym modelu uwzględniane były wyłącznie najbardziej aktualne odpowiedzi udzielane w audycie komunikacyjnym — edycja 2017. W ten sposób wyodrębnionych zostało 416 pełnowartościowych modeli składowych, których analiza stanowi przedmiot metodologicznej części niniejszego opracowania.

W wyniku poszukiwania płaszczyzn interpretacyjnych, które mają przełożenie na poziom przygotowania do walki z kryzysem wizerunkowym, można wyodrębnić cztery czynniki, które istotnie różnicują obecność kluczowych atrybutów prewencyjnych w badanej próbie (rys. 1):

- wielkość zatrudnienia (liczba pracowników w firmie),
- główna działalność na rynku (ukierunkowanie technologiczne),
- doświadczenia kryzysowe (czy firma przechodziła w roku poprzedza-

jącym badanie poważny kryzys wizerunkowy — czyli realnie zagrażający jej funkcjonowaniu),

- opresyjność branży⁸ (w kontekście kryzysogenności oznacza ryzyko podatności na kryzys i częstotliwość jego występowania).

Rysunek 1. Rozkłady częstości istotnych czynników warunkujących procesy zarządzania kryzysowego wśród największych polskich przedsiębiorstw wyodrębnionych z 416 modeli unikatowych — profil próby (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z cyklicznych badań poświęconych zarządzaniu kryzysowemu największych polskich przedsiębiorstw.

Wielkość przedsiębiorstwa oraz prowadzona działalność to zmienne typowo metryczkowe, wpisujące się w obszar demograficzny. Wśród badanych dominowały firmy duże (88%), zatrudniające przynajmniej 250-ciu pracowników. Taki stan rzeczy wynika z doboru operatu badawczego i próby stworzenia obrazu profilaktyki antykryzysowej głównych przedsiębiorstw polskiej gospodarki. Dlatego sektor MŚP był rzadziej reprezentowanym segmentem rynku — 12%. Relatywnie najwięcej było przedsiębiorstw produkcyjnych (32%) oraz usługowych (29%), zaś mniej tych o profilu handlowym (14%).

Styczność z kryzysami wizerunkowymi jest trudno mierzalnym parametrem statystycznym. W naszych badaniach wykorzystaliśmy pomiar doświadczeń kryzysowych, patrząc przez pryzmat rocznego okresu poprzedzającego termin realizacji wywiadów z największymi

polскими przedsiębiorstwami (2006, 2009 oraz 2016). Jeżeli w tych latach firmy przechodziły kryzys, to były kwalifikowane do warstwy z doświadczeniami kryzysowymi (40%). W przeciwnym wypadku kodowano do warstwy referencyjnej (bez poważnego kryzysu wizerunkowego) — 60%.

Dywersyfikacji względem opresyjności branży dokonano na bazie poprzednich projektów jakościowo-ilościowych zespołu badawczego Exacto oraz informacji zdobytych w toku analiz środowiska profesjonalistów public relations (np. panele eksperckie). Konglomerat uzyskanych danych (badania Top of Mind, świadomości spontanicznej i wspomaganiej, drzewko opresyjności, ryzyko sektorowe) pozwala wyodrębnić 12 branż, które charakteryzuje wyższy poziom podatności na występowanie komunikacyjnych sytuacji kryzysowych (rys. 2). Następnie zakorzeniając listę liderów opresyjności w modelach unikatowych, otrzymujemy nowy czynnik interpretacyjny z dwoma kategoriami biegunowymi. Badane firmy w 60% przypadków działały w branżach opresyjnych, zaś pozostała część — przynajmniej teoretycznie — w mniejszym stopniu zagrożona jest ryzykiem wystąpienia kryzysów wizerunkowych.

Rysunek 2. Ranking liderów opresyjności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań podatności kryzysowej przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa funkcjonując w skali branż opresyjnych częściej muszą mierzyć się z oskarżeniami publicznymi, których źródłem jest Internet. Taki problem zgłaszała średnio co trzecia badana firma z tej warstwy. Opresyjność przekłada się także na większe problemy z jakością produktów czy usług (30%) oraz błędy i przestępstwa kadry pracowniczej (22%). Kryzysy zewnętrzne to kolejny aspekt zagrożeń, który dotkliwie testuje przedsiębiorstwa z 12-stu powyższych sektorów rynku. Chodzi głównie o konflikty z organizacjami pozarządowymi i grupami interesu (15%) oraz władzą na różnych szczeblach (8%). Branże opresyjne mają także więcej problemów z konsumentami (6%), gdyż dotyczą głównie obszarów, gdzie po drugiej stronie znajdują się klienci indywidualni, z których każdy może inaczej odbierać usługi świadczone przez podmioty gospodarcze. Natomiast wokół branż nieopresyjnych generuje się więcej kryzysów związanych z katastrofami, awariami, czy wypadkami (34%) oraz spowodowanych przez partnerów biznesowych (30%). Dokładne rozkłady procentowe prezentuje poniższe zestawienie, uwzględniające odpowiedzi wielokrotne (tab. 1).

Tabela 1. Kryzysy wizerunkowe największych polskich przedsiębiorstw z lat 2007–2017

Rodzaje kryzysów wśród firm z Listy 500	Branże opresyjne	Branże nieopresyjne
Publiczne zarzuty, plotki, hejt, ataki w sieci	32,1%	23,0%
Problemy z jakością produktów i/lub usług	30,2%	23,0%
Katastrofy, awarie, wypadki	22,6%	34,4%
Problemy wywołane przez partnerów biznesowych (dostawców, dealerów, etc.)	22,6%	29,5%
Błędy lub przestępstwa pracowników i/lub kadry zarządzającej	21,7%	14,8%
Konflikt z organizacjami pozarządowymi lub innymi grupami interesu	15,1%	9,8%
Konflikt z konkurencją	14,2%	13,1%
Konflikty wewnętrzne i/lub zła komunikacja wewnętrzna	11,3%	11,5%
Zła sytuacja finansowa firmy, restrukturyzacja, programy naprawcze, zmiana organizacyjna	7,5%	4,9%
Niekorzystne decyzje lub działania władz (administracyjnych, regulacyjnych, kontrolnych, politycznych)	7,5%	1,6%
Niewłaściwe korzystanie z produktów i/lub usług przez konsumentów	5,7%	1,6%
Przestępczość (np. napady, szantaż, terroryzm)	1,9%	1,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z cyklicznych badań poświęconych zarządzaniu kryzysowemu największych polskich przedsiębiorstw pt. *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami*.

Duże przedsiębiorstwa częściej deklarowały, że mają opracowany manual kryzysowy w formie schematu procedur wdrożeniowych, aniżeli te z sektora MŚP (tab. 2). Analizując profil działalności firm widać, że pod względem obecności procedur lepiej wypadły podmioty produkcyjne oraz usługowe. Istotna w tym względzie okazała się być także opresyjność branży, gdyż większe ryzyko kryzysogenności determinuje konieczność opracowania księgi kryzysowej (87% względem 77% w grupie nieopresyjnej).

Wśród dużych firm, prowadzących działalność produkcyjną, mających doświadczenie kryzysowe oraz działających w ramach branż opresyjnych, zdiagnozowano wyższy odsetek wskazań, które świadczą o obecności sztabu kryzysowego o ustalonym składzie. W każdej z powyższych kategorii odnotowano ponad 3/5 pozytywnych odpowiedzi, które świadczą o poziomie kompetencji komunikacyjnych. Jednak powoływanie sztabu w porównaniu z aspektem wdrożeniowym procedur, jest procesem marginalizowanym w przekroju całego modelu analitycznego (59% firm posiada sztab względem 83% z opracowanymi procedurami). Taki stan rzeczy może budzić niepokój w kontekście kryzysowego bezpieczeństwa kluczowych firm reprezentujących polską gospodarkę.

Tabela 2. Obecność kluczowych elementów profilaktyki antykryzysowej z uwagi na profil firmy (n = 416)⁹

Czynniki interpretacyjne		Procedury		Sztab kryzysowy		Szkolenia komunikacyjne	
		%	p	%	p	%	p
Wielkość firmy	Sektor MŚP	72,0	0,035	46,0	0,049	34,0	0,014
	Duże firmy	84,1		60,1		52,5	
Główna działalność	Produkcja	87,6	0,001	66,7	0,031	57,4	0,018
	Handel	63,2		49,1		35,1	
	Usługi	87,0		53,0		53,0	
Doświadczenia kryzysowe	Brak doświadczeń	81,5	0,352	54,2	0,013	45,4	0,008
	Firma przechodziła kryzys	85,0		66,5		58,7	
Opresyjność branży	Branże nieopresyjne	77,0	0,009	52,1	0,018	44,8	0,052
	Branże opresyjne	86,9		63,7		54,6	
Ogółem		82,6		58,8		50,3	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z cyklicznych badań poświęconych zarządzaniu kryzysowemu największych polskich przedsiębiorstw pt. *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami*.

Jeszcze słabiej badane podmioty wypadły pod względem organizowania szkoleń komunikacyjnych dla kadry zarządzającej, co oznacza zamknięcie się na efektywne zarządzanie potencjalną komunikacją kryzysową (aspekt praktyczny). Tylko co druga firma w opracowanym modelu inwestuje w mechanizmy szkoleniowe. Relatywnie częściej działania w tym zakresie podejmują duże przedsiębiorstwa, ukierunkowane na zarządzanie produkcją oraz mające rozpoznanie w negatywnych doświadczeniach kryzysowych (nauka na własnych błędach). Każdy z trzech powyższych czynników istotnie różnicował częstotliwość organizowania szkoleń komunikacyjnych ($p < 0,05$).

Analizując czas funkcjonowania badanych firm na rynku, widać istotne zmiany w prawdopodobieństwie posiadania procedur antykryzysowych. Generalnie, z każdym kolejnym rokiem zwiększa się szansa na obecność dokumentacji kryzysowej o 1,8% (wynik ilorazu szans regresji logistycznej)¹⁰. W przypadku sztabu kryzysowego oraz szkoleń komunikacyjnych nie zaobserwowano korelacji z czasem powstania firmy ($r > 0,05$)¹¹.

Struktura antykryzysowa jako tarcza ochronna przed kryzysem wizerunkowym

Przeprowadzone badania wśród największych polskich przedsiębiorstw dostarczają także informacji w kontekście podziału jakościowego struktury stanowisk, która odpowiada za procesy komunikacyjne swoich organizacji. Kompetencje kryzysowe są bezpośrednio powiązane z kapitałem ludzkim, jakim dysponuje dana firma, czy instytucja. Chodzi o obecność specjalistów, którzy odpowiadają za komunikację firmy z jej otoczeniem (dedykowany menedżer, rzecznik prasowy lub cała komórka public relations). Istotna w tym względzie jest także współpraca z ekspertami zewnętrznymi lub specjalizującymi się w zarządzaniu kryzysowym agencjami public relations. Nasze badania miały na celu zweryfikować poziom struktury stanowisk komunikacyjnych wśród liderów polskiej gospodarki.

Tabela 3. Struktura antykrzysowa w przekroju stanowisk z uwagi na profil firmy (n = 416)¹²

Czynniki interpretacyjne		Komórka public relations		Rzecznik prasowy		Menedżer komunikacyjny	
		%	p	%	p	%	p
Wielkość firmy	Sektor MŚP	32,0	0,077	14,0	0,033	4,0	0,129
	Duże firmy	45,3		28,2		10,9	
Główna działalność	Produkcja	42,6	0,583	24,0	0,141	10,9	0,875
	Handel	40,4		15,8		8,8	
	Usługi	47,8		29,6		11,3	
Doświadczenia kryzysowe	Brak doświadczeń	34,5	0,001	22,1	0,028	8,8	0,220
	Firma przechodziła kryzys	56,3		31,7		12,6	
Opresyjność branży	Branże nieopresyjne	36,4	0,021	20,0	0,025	8,5	0,315
	Branże opresyjne	47,8		29,8		11,6	
Ogółem		43,6		26,5		10,0	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z cyklicznych badań poświęconych zarządzaniu kryzysowemu największych polskich przedsiębiorstw pt. *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami*.

Z analiz wyłania się obraz przedsiębiorstw, które wybiórczo, z różną skalą zaangażowania podchodzą do wyodrębnienia odpowiedniej struktury stanowisk. Warto podkreślić, że chodzi o kluczowe stanowiska, które w razie wystąpienia komunikacyjnych sytuacji kryzysowych muszą pełnić rolę kamizelki kuloodpornej, chroniącej strategiczne obszary organizacyjne pracodawcy. Tylko niespełna 4% firm zadeklarowało kompletność stanowisk komunikacyjnych, przy 37,5% głosów mówiących o całkowitym ich braku. Natomiast przynajmniej jedną z testowanych struktur posiada 62,5% próby.

Relatywnie najlepiej sytuacja wygląda w ramach dedykowanej komórki ds. public relations. Taki zespół funkcjonuje w przeszło 2/5 badanych firm. Czynnikiem skłaniającym do ich powoływania są przede wszystkim doświadczenia kryzysowe (56%) oraz funkcjonowanie w modelu branż opresyjnych (48%). Średnio co czwarta firma ma rzecznika prasowego, który posiada wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego. Kolejny raz zagrożenie kryzysem wizerunkowym determinuje decyzje zarządów do zatrudnienia tego typu osób. Odsetek wskazań twierdzących był najwyższy w grupie firm dotkniętych w przeszłości perturbacjami wize-

runkowymi (32%) oraz wśród branż opresyjnych (30%). Istotnym elementem w kontekście posiadania zasobu wiedzy — jakim jest rzecznik prasowy — okazała się być także wielkość przedsiębiorstwa. Otóż w dużych przedsiębiorstwach tego typu stanowiska funkcjonują dwukrotnie częściej, aniżeli w sektorze MŚP.

Największe polskie przedsiębiorstwa bardzo rzadko decydują się na nawiązanie współpracy z dedykowanym menedżerem komunikacyjnym. Na podstawie tak skonstruowanego wskaźnika tylko 10% firm można zaliczyć do grona elity polskiej gospodarki w zakresie odporności kryzysowej. Tego typu stanowisko eksperckie jest praktycznym, a zarazem twarde dowodem na systemowe podejście w zarządzaniu komunikacją kryzysową. Ważna jest także centralizacja kompetencji, która skupia się w rękach dedykowanej osoby. Praca menedżera jest gwarantem skoordynowanych działań, które zwiększają efektywność procesów komunikacyjnych w organizacji. Podkreślenia wymaga, że relatywnie najczęściej menedżerowie znajdują zatrudnienie wśród firm, które przeszły już poważne kryzysy wizerunkowe (13%).

Model systemu odpornościowego w kontekście zarządzania kryzysowego

W toku analiz wykorzystano cztery kluczowe wymiary profilaktyki antykrzysowej, które zostały połączone w zbiorczy model punktowy (jakimi narzędziami dysponują firmy):

- crisis manual — 82,6%,
- struktura antykrzysowa — 62,5%,
- sztab kryzysowy — 58,8%,
- szkolenia komunikacyjne — 50,3%.

Przyjmuje on wartości z przedziału od 0 do 4, gdzie za każdy posiadany element firma mogła otrzymać bonus w postaci jednego punktu. Założenie interpretacyjne zakłada, że profesjonalne przygotowanie wyraża się większymi wartościami. Średnia dla całej próby wyniosła 2,55. Wynik można przedstawić za pomocą wartości procentowej, co pozwala stwier-

dzić, że jakość systemu odpornościowego największych polskich przedsiębiorstw oscyluje na poziomie 64%. Zaobserwowane braki w przygotowaniu dają przesłanki do potwierdzenia hipotezy głównej, która zakłada niewystarczający poziom przygotowania największych przedsiębiorstw (wizytówki polskiej gospodarki) do zarządzania kryzysowego. Szczególnie widoczne jest to w sektorze MŚP oraz w warstwie firm specjalizujących się handlu.

Rysunek 3. Model punktowy systemu odpornościowego badanych firm
(im wyższa wartość w skali 0–4, tym lepsza jakość profilaktyki)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z cyklicznych badań poświęconych zarządzaniu kryzysowemu największych polskich przedsiębiorstw.

Zaprojektowany model punktowy został zweryfikowany pod kątem czynników interpretacyjnych omawianych w artykule. Stwierdzono istotne relacje statystyczne, gdyż lepsza jakość profilaktyki antykryzysowej charakteryzowała:

- firmy duże, zatrudniające przynajmniej 250-ciu pracowników ($p = 0,001$). Dodatkowo, sektor MŚP to jedyna z wydzielonych warstw analitycznych, gdzie wartość średnich spadła poniżej 2,00;
- firmy ukierunkowane na produkcję (średnia 2,74). Nieco słabszy wskaźnik występował w przedsiębiorstwach usługowych (2,62), zaś

firmy handlowe znacznie odbiegały od standardów obecnych w pozostałych sektorach — 2,00 ($p = 0,003$);

- podmioty, które w przeszłości musiały radzić sobie z dotkliwym w skutki kryzysem wizerunkowym ($p < 0,001$) oraz firmy obciążone ryzykiem opresyjności ($p < 0,001$).

W kontekście diagnozy profilaktyki liderów polskiego biznesu (z lat 2007–2017) niepokojącym jest fakt, że aż 7% badanych firm nie posiada żadnego elementu z zaprojektowanego systemu odpornościowego. Natomiast 15% posiada tylko jedną z testowanych składowych tarczy ochronnej. Oznacza to totalną bierność w kontekście podstawowych działań, mających na celu wytworzenie jakiegokolwiek osłony przeciwkryzysowej. Taki sposób zarządzania firmą jest bardzo ryzykowny, gdyż w obecnej rzeczywistości nie można stawiać sobie pytania: czy kryzys kiedykolwiek nas dosięgnie, ale bardziej zasadnym jest pytać: kiedy do kryzysu dojdzie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i przewidywanie jego potencjalnych źródeł oraz konsekwencji. Specjaliści ds. komunikacji kryzysowej zgodnie podkreślają, że każda organizacja biznesowa czy publiczna już przeszła, właśnie przechodzi lub będzie przechodzić kryzys wizerunkowy. Wynika to z samej natury działalności prowadzonej publicznie (Łaszyn, 2017). Dlatego należy pochwalić 27% naszej próby, gdyż są to podmioty z optymalnie ukształtowanym systemem odpornościowym, za czym przemawia obecność pełnego wachlarza narzędzi prewencyjnych.

Priorytetowe elementy profilaktyki antykryzysowej — głos agencji public relations

Zaprezentowana wcześniej skala działań z zakresu przygotowania kryzysowego największych przedsiębiorstw, uwidoczniła braki w kompetencjach polskiego biznesu z listy „500” dziennika Rzeczpospolita. Firmy bardzo często dysponują odpowiednią dokumentacją i teoretycznymi mechanizmami w sposobie stosowania procedur, ale bez pierwiastka praktycznego nie są w stanie odpowiednio reagować, kiedy do kryzysu jednak dojdzie (szkolenia, audyty, monitoring, specjalistyczna struktura stanowisk). Luka pomiędzy teorią a praktyką w kontekście podnoszenia kom-

petencji jest zbyt duża, przez co trudno podejmować trafne decyzje strategiczne. Działania firm są często rezultatem złych doświadczeń przechożenia kryzysu, tzw. nauka na własnych błędach. Należy pamiętać, że „rozpoznanie bojem” jest najdroższą i najbardziej bolesną wersją dochodzenia do gotowości i sprawności antykryzysowej przedsiębiorstwa.

Z badań prowadzonych wśród polskich agencji public relations¹³ wynika, że klienci zgłaszają się po wsparcie z zakresu zarządzania kryzysowego zbyt późno. Tylko 7% badanych uznało, że dominującym trendem jest sytuacja, gdy firma chce współpracować z agencją, aby odpowiednio przygotować się na ryzyko wystąpienia kryzysu i wypracować optymalny system prewencyjny. W związku z powyższym, działania w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, to sporadycznie wykorzystywana strategia działania na rynku usług public relations. Zdecydowanie częściej współpraca z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu kryzysowym wpisuje się w ramy wdrażania rozwiązań ad hoc (doraźne zarządzanie zaistniałym już kryzysem i jego wygaszanie) — 44%. Niepokojącym jest także bardzo wysoki odsetek wskazań na współpracę, która została wymuszona dotkliwymi konsekwencjami kryzysów wizerunkowych. Aż 32% badanych agencji stwierdziło, że firmy głównie proszą o pomoc w wypracowaniu systemu ochronnego pod wpływem negatywnych skutków przeżytych kryzysów (czyli mądry Polak po szkodzie). Pozostałe 17% respondentów nie dostrzega wspólnego mianownika w działaniach firm szukających wsparcia kryzysowego.

Liderzy agencji public relations w Polsce stworzyli ranking atrybutów, z którego jasno wynika, że szkolenia komunikacyjne dla zarządu oraz opracowana księga zarządzania komunikacją kryzysową, to dwie kluczowe płaszczyzny profilaktyki antykryzysowej. Przewaga tych elementów nad resztą narzędzi metodologii kryzysowej jest bardzo wyraźna, bowiem ponad 3/5 obserwacji dotyczyło zarówno szkoleń kadry kierowniczej (62,3%), jak i obecności manuala (61,8%). Podium atrybutów uzupełnił audyt komunikacyjny (46,6%), a tuż za nim uplasował się sztab kryzysowy (43,6%). Średnio co trzeci badany podkreślał także konieczność przewidywania kryzysów (monitoring, ocena zdarzeń w Internecie, identyfikacja symptomów) oraz inwestowanie w szkolenia komunikacyjne dla kadry niższego szczebla. Natomiast 1/5 odpowiedzi dotyczyła współpracy z agencjami public relations oraz budowy modelu prowadze-

nia relacji z mediami. Ważną rolę pełni także doświadczenie z przeżytych kryzysów — nauka na własnych błędach (20%). Pozostałe elementy były wskazywane stosunkowo rzadziej (tab. 4).

Tabela 4. Priorytetowe atrybuty, które pomagają w przygotowaniu do kryzysu na bazie doświadczeń agencji public relations (odpowiedzi wielokrotne)

Jakie są Pana/i zdaniem najważniejsze elementy wdrażania profilaktyki antykrzysowej w firmach, które chcą odpowiednio przygotować się na ryzyko wystąpienia kryzysu?	Procent obserwacji
Szkolenia z zakresu komunikacji kryzysowej dla kadry zarządzającej	62,3%
Księga zarządzania komunikacją kryzysową — crisis manual	61,8%
Audyt istniejących procedur	46,6%
Sztab antykrzysowy o ustalonym składzie	43,6%
System szybkiego ostrzegania o symptomach kryzysu np. monitoring mediów, ocena zdarzeń w Internecie	38,2%
Szkolenia komunikacyjne dla pracowników	31,4%
Stanowisko rzecznika prasowego	28,4%
Model prowadzenia relacji z mediami (holding statement, oświadczenia, Q&A)	27,0%
Korzystanie ze wsparcia zewnętrznego, tzn. specjalizujących się w crisis management agencji lub ekspertów	26,5%
Doświadczenia kryzysowe (czyli gdy firma przechodziła już kryzys wizerunkowy)	20,1%
Dedykowana jednostka ds. public relations	17,6%
Spotkania robocze z pracownikami	14,2%
Dedykowany menedżer ds. zarządzania kryzysowego	13,2%
Badania wizerunkowe wśród klientów	8,3%
Badania z zakresu procesów komunikacyjnych wśród kadry pracowniczej	7,4%
Zidentyfikowane podmioty zaangażowane (lista sojuszników i wrogów)	5,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z badania agencji public relations 2018.

Zdaniem badanych ekspertów PR istnieje silna korelacja pomiędzy przygotowaniem, przewidywaniem oraz unikaniem kryzysów wizerunkowych (rys. 4).

Rozkład odpowiedzi tworzy system, w oparciu o który warto intensyfikować działania w PR-kryzysowym pod kątem przygotowania, gdyż daje ono efekty w ramach przewidywania zagrożeń, co prowadzi do zwiększenia szansy na uniknięcie komunikacyjnych sytuacji kryzysowych. PR-owcy uznali, że zakres działań public relations pozwala w większości przypadków kompleksowo przygotować organizację na

ryzyko zagrożenia kryzysowego (75%). Nieco trudniejszym zadaniem wydaje się być przewidywanie (70%) oraz unikanie kryzysów wizerunkowych (60%).

Rysunek 4. Kluczowe wymiary zarządzania kryzysowego w opinii liderów agencji public relations w Polsce
(n = 204, M — symbol średniej, r — symbol współczynnika korelacji, istotność $p < 0,001$)

Proszę w oparciu o własne doświadczenie zawodowe ocenić za pomocą poniższej skali od 0 do 10 na ile jest możliwe, aby ...											Statystyki	M _{przyg}	M _{przew}	M _{unik}		
Nie jest możliwe	przygotować organizację na ryzyko wystąpienia większości wizerunkowych sytuacji kryzysowych?										Jest całkowicie możliwe	M _{przyg} = 7,50	1	r = 0,553	r = 0,305	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	M _{przew} = 6,96	r = 0,553	1	r = 0,370
	przewidywać wystąpienie większości wizerunkowych sytuacji kryzysowych w organizacji?											M _{unik} = 5,99	r = 0,305	r = 0,370	1	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10				
	uniknąć wystąpienia większości wizerunkowych sytuacji kryzysowych w organizacji?															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10				

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ilościowych z badania agencji public relations 2018.

Podsumowanie

Ogół przeprowadzonych analiz wykazał, że nie można postawić znaku równości pomiędzy stanem oczekiwanym, a rzeczywistym w kontekście profilaktyki antykryzysowej firm. Luka wizerunkowa wynika głównie z problemów wdrożenia oraz wykorzystania praktycznych narzędzi prewencyjnych przez badane przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatniej dekady. Marginalizowanie aspektu praktycznego niesie za sobą bardzo duże ryzyko problemów wizerunkowych, obniża kompetencje wśród stanowisk komunikacyjnych i generuje dodatkowe koszty, co jest szczególnie bolesne podczas kryzysów długotrwałych. Dlatego zaprezentowany przekrój analiz statystycznych daje podstawy do przyjęcia hipotezy o znaczącym braku przygotowania największych polskich przedsiębiorstw do procesów związanych z zarządzaniem komunikacją kryzysową. Przypomnijmy, że z badań wyłania się obraz firm o przeciętnej jakości systemu odpornościowego (poziom 64% w skali 0–100%). Relatywnie najsłabszy wynik odnotowano w sektorze MŚP (49,5%), który także

ma swoich przedstawicieli w rankingu dziennika Rzeczpospolita — „Lista 500”.

Ponadto, braki w przygotowaniu praktycznym firm trafnie potwierdzają opinie liderów agencji public relations. W większości przypadków zgłaszali oni wiele uwag w kontekście obieranej strategii działania swoich klientów. Problem stanowi przede wszystkim ukierunkowanie na realizację doraźnych celów, które związane są z wygaszaniem zaistniałych już kryzysów, bez uwzględnienia konieczności wcześniejszego przygotowania się do nich. Pomijane jest także dążenie do stabilizacji działań pokryzysowych, bowiem klienci agencji często zapominają o tym, że kryzys nie kończy się w momencie, gdy media przestaną o nim pisać.

Podsumowując warto zwrócić jeszcze uwagę na analizowane w artykule branże opresyjne, które definiuje się jako te, które w znacznie większym stopniu niż inne narażone są na kryzysy wizerunkowe. Branże, a dokładnie firmy w nich funkcjonujące mają z jednej strony przewagę, bo wiedzą że są w większym stopniu narażone na sytuacje kryzysowe, z drugiej strony natomiast mają możliwe do pozyskania doświadczenie innych podmiotów gospodarczych z danej branży. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, iż nadal dużo pracy pozostaje w obszarze edukacji. Oprócz typowych wyzwań takich jak budowa sztabu kryzysowego, elementem koniecznym stają się szkolenia, które dają większy zakres wiedzy w obszarach kluczowych zarządzania kryzysowego. Liderzy agencji public relations zgodnie podkreślają, że szkolenia komunikacyjne to priorytetowy atrybut prewencyjny organizacji (62%).

Niestety badania przedsiębiorstw dowodzą, iż w tym obszarze analizowane podmioty mają problem, gdyż szkolenia nie są powszechnym działaniem wspomagającym procesy zarządcze. Firmy dość sceptycznie podchodzą do ich wykorzystywania w prowadzonej przez siebie działalności. W kolejnych edycjach badań z tego obszaru tematycznego, warto podjąć próbę diagnozy tego zjawiska wraz z identyfikacją źródeł nastawienia do szkoleń komunikacyjnych.

Firmy powinny także zwracać uwagę na budowanie zespołów o charakterze stałym, które będą wspierały firmy w momencie, gdy dojdzie do kryzysów, ale także w ramach przygotowania do takich sytuacji. W polskiej rzeczywistości gospodarczej pojawiają się sytuacje braku właściwej diagnozy i umocowania w tym zakresie. Dowodem na tak postawiony

wniosek jest znaczne zróżnicowanie postaw w tym zakresie. Korzystanie zarówno z własnych zasobów, jak i tych o charakterze zewnętrznym lub łączenie tych podejść sprawia, że nie rysuje się żaden model, który można byłoby nazwać optymalnym. Nadal jednak korzystanie z ekspertów zewnętrznych podczas kryzysów jest czymś naturalnie zalecanym i mogącym wesprzeć organizację (zewnętrzny punkt widzenia).

Sytuacje kryzysowe to z pewnością zjawiska o charakterze niekorzystnym dla podmiotu, którego struktur dotyczą. Jednakże można w ograniczonym zakresie im pomóc poprzez przygotowanie, edukację oraz zbudowanie systemu odpornościowego, w ramach którego znajdują się takie elementy jak cykliczne szkolenia czy manual kryzysowy. Analizując jednak stan jaki zidentyfikowano wśród największych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, należy wskazać iż pozostaje jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, szczególnie w obszarze uświadamiania zespołów menedżerskich odnośnie konieczności podejmowania działań aktywnych o charakterze zapobiegawczym. To pozwoli na prawidłowe reagowanie, gdy już kryzys zaistnieje. Tym samym skutki kryzysu wizerunkowego staną się łatwiejsze do przyjęcia i z pewnością nie pozostawią na firmie takich doświadczeń, które nie pozwoliłyby jej wrócić do stanu sprzed wystąpienia problemu.

Przypisy

¹ M. Kaczmarek-Śliwińska, *Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 54.

² G. Hajduk, *Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych*, „Studia Medioznawcze”, 3 (70), 2017, s. 101.

³ D. Tworzydło, *Public relations praktycznie*, Wydawnictwo Newslime, Rzeszów 2017, s. 157–162.

⁴ W.T. Coombs, *Choosing the Right Words — The Development of Guidelines for the Selection of the „Appropriate” Crisis-Response Strategies*, *Management Communication Quarterly*, 1995, Vol. 8, No. 4, pp. 447–476 [za:] J. Larson, P. Rudwall, *Crisis management — Mediaś Perception of Crises in Organizations*, Lulea University of Technology, 2010.

⁵ Tamże.

⁶ Za realizację odpowiadały: Zakład Public Relations WSiIZ z siedzibą w Rzeszowie (2007–2010), agencja Alert Media Communications (2007–2017) oraz Agencja Exacto (2017).

⁷ D. Tworzydło, A. Łaszyn, P. Szuba, *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami*, Wydawnictwo Newslime, Rzeszów 2018.

⁸ Badania agencji Exacto, prowadzone różnymi technikami i na wielu próbach wykazują, że branży opresyjne powinny mieć większą świadomość zagrożeń z faktu przynależności do tej kategorii oraz wyższy poziom kompetencji komunikacyjnych. W przekroju głównych specjalizacji gospodarczych wyłania się obraz 12-stu sektorów szczególnie zagrożonych wizerunkowymi sytuacjami kryzysowymi.

⁹ O istotności statystycznej świadczą wartości $p < 0,05$ (test U Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa)

¹⁰ $B = 0,018$; Wald = 6,772; $p = 0,009$; Exp (B) = 1,018; R2 Nagelkerkego = 0,038, % kwalifikacji = 82%.

¹¹ Pomiar w oparciu o współczynnik rho Spearmana.

¹² O istotności statystycznej świadczą wartości $p < 0,05$ (test U Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa)

¹³ Projekt CATI realizowany przy współpracy ze ZFPR w 2018 roku. Zostały zgromadzone dane z 204 agencji PR, gdzie respondentami były osoby ze stanowisk zarządzających lub osoby odpowiadające za komunikację kryzysową. Publikacja ze zbiorczym opracowaniem wyników i analiz ukaze się w 2019 roku.

Bibliografia

1. Coombs, W. T. (1995). Choosing the Right Words — The Development of Guidelines for the Selection of the „Appropriate” Crisis-Response Strategies. *Management Communication Quarterly*, vol. 8, no. 4.
2. Davis, A. (2008). *Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR — odpowiedź na 500 najważniejszych pytań*. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
3. Hajduk, G. (2017). Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych. *Studia Medioznawcze*, 3(70).
4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). *Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się*. Warszawa: Difin, Warszawa.
5. Larsson, J., Rudwall, P. (2010). *Crisis management — Media's Perception of Crises in Organizations*. Lulea: Lulea University of Technology.
6. Łaszyn, A. (2017). *Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych — katalog usług*. Warszawa: autorska broszura metodologiczna Alert Media Communications.
7. Tworzydło, D. (2017). *Public relations praktycznie*. Rzeszów: Wydawnictwo Newslina.
8. Tworzydło, D., Łaszyn, A., Szuba, P. (2018). *Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach. Podsumowanie 10 lat badań nad kryzysami*. Rzeszów: Wydawnictwo Newslina.

dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Polska — Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Exacto sp. z o.o. Autor ponad 230 publikacji naukowych, monografii, skryptów, artykułów oraz raportów badawczych. Był prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, a także członek Rady Etyki Public Relations. Doradca i konsultant.

mgr Przemysław Szuba, Exacto, Polska — absolwent socjologii i dziennikarstwa KUL, obecnie zastępca kierownik działu badań i analiz strategicznych Exacto sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu raportów badawczych i kilkunastu artykułów naukowych. W pracy zawodowej koncentruje się głównie na analizie kondycji branży public relations oraz badaniach środowiska PR-owców w Polsce.

Instytut Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: 22 846 00 11 wew. 551
e-mail: minib@ilot.edu.pl

www.minib.pl

www.twitter.com/EuropeanMINIB

www.facebook.com/EuropeanJournalMINIB